

TÍTULO: INSTAGRAM E EDUCAÇÃO DIGITAL EM SAÚDE: CONECTANDO INFORMAÇÃO E VACINAÇÃO.

DOI: 10.5281/zenodo.17835311

AUTORES: RAYSSA MURYEL BASTOS SALLES LUCENA, BEATRIZ NORONHA SAMPAIO DE AGUIAR, VALÉRIA SOUSA CALDERARO, JULIUS CAESAR MENDES SOARES MONTEIRO, ADENILSON LEÃO PEREIRA, TINARA LEILA DE SOUSA AARÃO

INTRODUÇÃO: AS MÍDIAS DIGITAIS CONSTITUEM UMA ESTRATÉGIA EFICAZ PARA A DISSEMINAÇÃO RÁPIDA, AMPLA E PRECISA DE INFORMAÇÕES, TORNANDO A EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DAS REDES SOCIAIS UMA ABORDAGEM ATRATIVA PARA A POPULAÇÃO JOVEM E PARA A SOCIEDADE EM GERAL. NESSE CONTEXTO, A CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA SOCIAL DEDICADA À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CORRETAS, AO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E AO INCENTIVO À VACINAÇÃO, SOB PERSPECTIVA MÉDICA, TEM POTENCIAL PARA ESTIMULAR A ADESÃO À VACINAÇÃO E O APROFUNDAMENTO DO CONHECIMENTO SOBRE O TEMA. **OBJETIVO:** RELATAR O DESENVOLVIMENTO DE UM RECURSO EDUCATIVO DIGITAL DIRECIONADO A CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, COM O PROPÓSITO DE DISSEMINAR INFORMAÇÕES, DESMISTIFICAR CONCEITOS E INCENTIVAR A ADESÃO À VACINAÇÃO, POR MEIO DO ACESSO A CONTEÚDOS CONFIÁVEIS E PRECISOS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA BASEADO NA PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS E NA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA TÉCNICO CIENTÍFICA PARA PRODUÇÃO DOS MATERIAIS EDUCATIVOS SOBRE VACINAÇÃO NA PLATAFORMA INSTAGRAM, POR MEIO DE POSTAGENS FIXAS, STORIES E VÍDEOS NO PERFIL @PROJETO_INFOVACINAS, NO PERÍODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2025. **RESULTADOS:** COM A REALIZAÇÃO DE SETE PUBLICAÇÕES ABORDANDO TEMAS COMO DEFINIÇÃO, FUNCIONAMENTO, IMPORTÂNCIA, ORIGEM, RELEVÂNCIA E PRODUÇÃO DAS VACINAS, ALCANÇOU-SE UM TOTAL DE 201 SEGUIDORES, 12,1 MIL VISUALIZAÇÕES, 847 INTERAÇÕES E 175 COMPARTILHAMENTOS. O FORMATO DE POSTAGEM “REELS” OBTVEU O MELHOR DESEMPENHO, CONCENTRANDO, DO TOTAL, 88,5% DAS INTERAÇÕES E 68,2% DAS VISUALIZAÇÕES. **CONCLUSÃO:** AO POSSIBILITAREM A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, O ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E O ACESSO AMPLIADO AO CONHECIMENTO, AS REDES SOCIAIS CONSOLIDAM-SE COMO FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE. COM FÁCIL ACESSO E GRANDE ALCANCE, DESEMPENHAM PAPEL IMPORTANTE NA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, NO INCENTIVO À VACINAÇÃO E NA MELHORIA DOS CUIDADOS EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE; VACINAS; MÍDIAS SOCIAIS.